

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHANNE E AS CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS NA HIDROTERAPIA EM CRIANÇA DE 5 A 12 ANOS: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

DUCHANNE MUSCULAR DYSTROPHY AND PHYSIOTHERAPEUTIC PROCEDURES IN HYDROTHERAPY FOR CHILDREN AGED 5 TO 12: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11095670

Elaine Rodrigues Leal¹, Elizeu Silva De Souza¹, Elynei Neves De Moura¹, Jocenelia Freitas Da Silva Costa¹, Marcia Santos De Oliveira¹, Orientadora: Profa. M.^a Pabloena da Silva Pereira²

RESUMO

A Distrofia Muscular de Duchenne manifesta-se na infância, progressivamente, e o paciente apresenta dificuldades em executar movimentos simples. **Objetivo geral:** conhecer através da literatura científica, os aspectos fisiopatológicos da Distrofia Muscular de Duchanne, bem como as condutas fisioterapêuticas e medidas preventivas aplicadas a crianças acometidas pela patologia. **Metodologia:** Esta revisão bibliográfica inclui estudos publicados no período de 2013 até 2023, selecionados nas bases de dados Medline/PubMed, SciELO e LILACS.

Foram encontrados 169 artigos, sendo que 10 atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. **Resultados e Discussão:** a hidroterapia é um recurso que tem sido utilizado no tratamento da DMD, este estudo demonstrou a eficácia desse tratamento em retardar a doença, observando a preservação da mobilidade e das atividades diárias (AVD's). **Considerações finais:** Conclui-se que atualmente não dispõe de tratamentos que resultam na cura do indivíduo, as condutas fisioterapêuticas associadas tem o intuito de melhorar a qualidade de vida das crianças.

Palavras-chave: Duchenne, Crianças e Hidroterapia

ABSTRACT

Duchenne Muscular Dystrophy manifests itself progressively in childhood, and the patient presents difficulties in performing simple movements.

General objective: to understand, through scientific literature, the pathophysiological aspects of Duchenne Muscular Dystrophy, as well as the physiotherapeutic procedures and preventive measures applied to children affected by the pathology. **Methodology:** This bibliographic review includes studies published from 2013 to 2023, selected from the Medline/PubMed, SciELO and LILACS databases. 169 articles were found, 10 of which met the previously established inclusion criteria. **Results and Discussion:** hydrotherapy is a resource that has been used in the treatment of DMD, this study demonstrated the effectiveness of this treatment in delaying the disease, observing the preservation of mobility and daily activities (ADL's). **Final considerations:** It is concluded that there are currently no treatments that result in the individual's cure, the associated physiotherapeutic procedures are intended to improve children's quality of life.

Key-words: Duchenne, Children and Hydrotherapy.

1. Introdução

A Distrofia Muscular de Duchanne foi descoberta pelo pesquisador inglês Eduard Meryon e descrita como uma doença que causa fraqueza muscular levando à morte na maioridade. Por ter caráter recessivo ligado ao cromossomo X, essa doença acomete, principalmente, o sexo masculino, pois no sexo feminino não há manifestação de sintomas. Sua incidência é de um a cada 3500 meninos nascidos vivos¹.

Essa patologia, manifesta-se na infância, progressivamente, e o paciente apresenta dificuldades em executar movimentos simples, como pular e correr, devido ao enfraquecimento predominante dos músculos proximais, fraqueza na cintura e nos membros inferiores favorecendo o sinal de Gower, no qual o indivíduo com distrofia apresenta dificuldades de se levantar do chão sem apoio e precisa rastejar sobre as próprias pernas para chegar à posição vertical².

A maioria das pessoas afetadas por essa condição desenvolve um aumento na parte inferior das pernas, denominado pseudo-hipertrofia. Com o tempo, a debilidade aumenta, necessitando do uso de cadeira de rodas em torno dos 12 anos de idade. Mesmo com medidas rigorosas de ventilação mecânica, de cuidados respiratórios e de traqueostomia, os pacientes sucumbem, em média, aos 20 anos de idade por complicações cardiorrespiratórias³.

São diversos os problemas enfrentados pela criança com essa síndrome, variando desde problemas respiratórios, dificuldades com habilidades motoras como correr, saltar, andar, também tem dificuldades de aprendizagem, fadiga, retardo mental e fraqueza que piora com o tempo^{3,4}.

Desse modo, é importante que o fisioterapeutas, são profissionais importantes na reabilitação e melhoramento da qualidade de vida dos indivíduos portadores da Distrofia Muscular de Duchanne, com conhecimento em patológicos e fisiomusculares, hidroterapia e preventivas, contribuindo cientificamente ao sociedade e ao

desenvolvimento pessoal. Frente a isso, levanta-se o seguinte questionamento: Qual a base teórica que sustenta a escolha da hidroterapia como uma conduta fisioterapêutica para a criança com DMD.

A especificidade do recorte analítico justifica-se pela complexidade da DMD, em relação ao tratamento⁵, ressalta que uma das opções de tratamento pode ser a hidroterapia, sendo uma forma clássica de tratamento fisioterapêutico, sendo que as propriedades físicas da água aquecida promovem alívio das dores e a facilitação dos movimentos, além de fornecer um ambiente favorável e lúdico para atividades infantis.

Uma vez que o paciente com DMD se torne incapaz de realizar suas atividades, como estudar ou trabalhar, o ambiente doméstico necessita de adaptações que maximizem o conforto, a locomoção e a mobilidade, que contribuem para o seu aprendizado, trabalho e socialização com a família e a comunidade, que são determinantes na obtenção da qualidade de vida^{6,7}.

Atualmente, é indiscutível que a fisioterapia se mostra essencial para retardar a distrofia muscular de Duchanne, e quando aliada à hidroterapia, como recurso fisioterapêutico, os resultados são positivos aos pacientes melhorando a sua qualidade de vida.

O objetivo geral e científico foi conhecer através da literatura científica, os aspectos fisiopatológicos da Distrofia Muscular de Duchanne, bem como as condutas fisioterapêuticas e medidas preventivas aplicadas a crianças acometidas pela patologia. Desta forma, delineou-se a pesquisa em objetivos específicos, buscando-se caracterizar a distrofia muscular de Duchanne; discutir os métodos preventivos utilizados com crianças com distúrbio muscular de Duchanne, além de descrever a hidroterapia como condutas fisioterapêuticas utilizadas em crianças com DMD.

2. MÉTODO

2.1 Características do Estudo

Procedeu-se uma busca sistemática, descritiva da literatura. Desta forma, o estudo trata-se do tipo revisão integrativa, sistemática, a qual descreve a pesquisa de revisão bibliográfica, do tipo específico de produção científica, com base em textos de artigos científicos, realizando de forma rigorosa as pesquisas específicas do estudo⁸.

2.2 Base de dados consultadas

As consultas aos indexadores de pesquisa nas bases de dados foram: MEDLINE/PubMed, SciELO e LILACS, abrangendo o período de janeiro de 2015 a março de 2023, os últimos 10 anos de publicações.

2.3 Fontes Bibliográficas

A procura foi feita com os descritores: Distrofias musculares, modalidade de fisioterapia, crianças, medidas preventivas, Muscular dystrophies, physiotherapy modality, children, preventive measures.

Também foram usadas informações coletadas em livros de fisioterapia disponíveis na Biblioteca setorial da Universidade Paulista UNIP.

2.4 Critérios de Inclusão

Procedeu-se a leitura dos resumos dos artigos e foram selecionados aqueles que atenderam aos critérios pré-estabelecidos: todos os artigos disponíveis referentes à temática proposta, condutas fisioterapêuticas, medidas preventivas, aspectos fisiopatológicos, envolvendo os estudos com crianças nos idiomas inglês e português. Os critérios de exclusão se relacionam a estudos que não compreendam o tempo pré-determinado para as publicações, estudos que não versem com a temática proposta, dissertações, e trabalhos de conclusão de curso.

2.5 Coleta de dados

Abrangeu o período de agosto de 2023 a abril de 2024 nas bases de dados: MEDLINE/PubMed, SciELO e LILACS.

2.6 Aspectos éticos

O presente estudo não será submetido ao Comitê de Ética Humano. Uma vez que, a coleta de dados não foi realizada em seres humanos, dispensa a apreciação do comitê, conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Fluxograma 1– Seleção dos artigos

Fonte: Autoria própria

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foram encontrados 169 títulos, sendo 86 na MEDLINE/PubMed, 24 na SciELO e 59 na Lilacs; sendo que destes, 10 artigos corresponderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, abordando aspectos da distrofia muscular de Duchenne.

Autores/ Ano	Características da amostra	Tipo de intervenção	Principais análises
--------------	----------------------------	---------------------	---------------------

<p>Hernández - Sánchez, APT; et al. (2024).</p>	<p>Vinte e sete participantes com DMD participaram deste estudo.</p>	<p>Fisioterapia convencional e associado a hidroterapia.</p>	<p>Os participantes foram divididos em dois grupos, um grupo com fisioterapia domiciliar com fisioterapia convencional associada a hidroterapia.</p>
<p>BaezaBarragán, MR; et al. (2023)</p>	<p>Uma amostra de 12 participantes que preencheram os critérios de inclusão seguiu o programa durante 5 semanas com 10 sessões de telerreabilitação.</p>	<p>Hidroterapia e realidade virtual.</p>	<p>Durante o estudo os participantes utilizaram a realidade virtual para treinar movimentos com o objetivo de melhorar o tratamento.</p>
<p>Dhargave, P; et al. (2022).</p>	<p>Pacientes com diagnóstico de DMD na faixa etária de cinco a dez anos foram alocados aleatoriamente em dois grupos</p>	<p>Hidroterapia associada à ioga.</p>	<p>O grupo com hidroterapia e o grupo com ioga e fisioterapia foram avaliados em uma sessão de avaliação e fisioterapia para o estado clínico.</p>

			de vida t usando de vida p (PedsQL módulo neurom
Moraes, RM; et al. (2021).	Levantamento bibliográfico e documental de estudos com grande amostragem	Hidroterapia.	Os acha remeter artigos selecion trabalho questão que a Fi através c hidroter obtivess retardo c prevenç complic secundá
Motlagh, ZH; et al. (2021).	Oito meninos, de 6 a 12 anos de idade, com DMD foram incluídos neste estudo.	Hidroterapia	Os pacie aleatoria designa grupo d hidroter grupo interven n=4) ou sem exe

			grupo d (Grupo 2 receber de um p hidroter
Luz, LES; et al. (2021).	Paciente do sexo feminino, 32 anos, solteira, com diagnóstico genético de Distrofia Muscular de Cinturas do Tipo 2B, nível 3 da escala Vignos (modificada por Garder-Medwin e Walton).	hidrocinesioterapia	Relato d apresen reabilita da Fisiot Aquática (hidrocir e seus ir sobre a t muscula de movi capacida funciona qualidad paciente

<p>Santos, ALYS; et al. (2019).</p>	<p>A pesquisa foi composta de 51 pacientes.</p>	<p>hidrocinesioterapia</p>	<p>Trata-se estudo t no qual foram di D e ND c com a e:</p>
<p>Lima, AAR.; Cordeiro, L. (2019).</p>	<p>Indivíduos com distrofia muscular de Duchenne, com idade entre 5 e 22 anos, que fizeram fisioterapia aquática com duração média de 45 minutos uma ou duas vezes por semana, por 21 semanas.</p>	<p>Hidroterapia.</p>	<p>Recome a Ege Klassifik North St Ambula Assessm teste de de seis r</p>
<p>Jacques, M.F.; et al. (2019).</p>	<p>Este estudo incluiu 76 participantes: 16 não-MD (CTRL, idade média de 35,4), 15 MD de Duchenne (DMD, idade média de 24,2), 18 DM de Becker (DMO, idade média</p>	<p>Hidroterapia associada a caminhadas.</p>	<p>A gordu (%) e a n corporal (MCM) fo medidas impedâ bioelétr</p>

	de 42,4), 13 DM de cinturas (LGMD, idade média). 43,1) e 14 DM facioescapulohumeral (idade média 47,7).		
Hind, D.; Parkin, J (2017).	Meninos ambulantes com DMD com idades entre 7 e 16 anos, com uso de esteróides.	Hidroterapia associado a exercícios terrestres	Ao longo de 3 meses, 3 foram examinados, a maioria estava irremediável. Outros (30% dos examinados) foram realizados para TA, controle de mudanças de NSAIDs e foi de -5 no braço direito (DP 4,1)

Características relacionadas a Distrofia muscular de Duchanne

A DMD ocorre devido à perda de funcionalidade da distrofina, que é uma proteína do complexo distroglicano responsável por manter a membrana do sarcolema estável durante os movimentos musculares. Sem essa proteína, a constante pressão mecânica resultante da atividade muscular causa instabilidade no referido complexo.

Como resultado, a membrana torna-se mais frágil e as fibras musculares sofrem danos difusos.⁴

A distrofina é uma proteína do citoesqueleto localizada abaixo do sarcolema (membrana da célula muscular esquelética), a qual apresenta-se em formato de bastonete e possui uma cabeça curta e cauda longa. Essa proteína tem a função de conectar os filamentos finos de actina F (presentes no citoesqueleto) às proteínas integrais de membrana no sarcolema, por meio do domínio de ligação de actina Nterminal 1 (ABD1) e C-terminal, respectivamente. Esse conjunto de proteínas é denominado de complexo de distrofina-glicoproteína.⁵

O complexo distrofina-glicoproteína é formado por dois grupos de proteínas: α e β -distroglicanos; α , β , γ e δ -sarcoglicanos. Ambos ligam a distrofina às proteínas laminina e agrina, presentes na matriz extracelular que por sua vez é composta de tecido conjuntivo, o qual envolve as fibras musculares. Esse sistema confere sustentação ao sarcolema e auxilia na propagação da tensão gerada pelos sarcômeros aos tendões na contração muscular.⁷

A distribuição uniforme da distrofina ao redor do sarcolema das células musculares, assim como a regularidade no tamanho dessas. A perda desta proteína desencadeia eventos fisiopatológicos relevantes para as células afetadas do paciente: homeostase do cálcio, proteólise, apoptose, estresse oxidativo e anormalidades na integridade da membrana. Em DMD, também ocorrem manifestações no tecido muscular: disfunções vasculares, fibrose e infiltrado inflamatório.⁹

O comprometimento da permeabilidade da membrana que ocorre pela ausência da distrofina influencia na atividade de alguns canais de membrana, como os de cálcio. Altas concentrações de cálcio favorecem a atividade das proteases (enzimas que degradam proteínas), comprometendo ainda mais a integridade das membranas celulares. As condições patológicas melhoram quando suprimidas em ensaios terapêuticos.¹²

A apoptose é um tipo de morte celular programada que, além de afetar fortemente a resposta imunológica às doenças, é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento dos organismos. Algumas manifestações bioquímicas são características da apoptose, como fragmentação do material genético e aumento da atividade de caspases para degradação proteica. Nas células musculares de camundongos do modelo animal de DMD, foram observados fragmentos de DNA nos estágios iniciais da doença. Esse evento também foi observado em células satélites e macrófagos. As células musculares de mdx são mais sensíveis a indução de apoptose comparadas às células musculares saudáveis.¹³

Diversos elementos contribuem para esse evento patológico, como o fator de crescimento transformador β (TGF- β), que estimula a síntese de colágeno e fibronectina pelas células do tecido conjuntivo. A reduzida presença de enzimas proteolíticas na matriz extracelular leva a um acúmulo de fibras, agravando a condição. Além disso, a presença de células inflamatórias também favorece o desenvolvimento da fibrose; no entanto, a redução genética ou o tratamento com fármacos podem atenuar esse cenário clínico.¹⁵

A infiltração de macrófagos leva à necrose dos miócitos. No entanto, existem dois tipos de macrófagos: M1 e M2. Os macrófagos M1 possuem propriedades próinflamatórias, por isso invadem os tecidos e causam danos agudos. O macrófago M2 migra para o músculo em estágios mais tardios e favorece a regeneração e o crescimento muscular. A depleção de M1 mostra grandes efeitos positivos, porém, em M2 isso não é observado,

visto que esse tipo celular contribui para o reparo tecidual.¹⁷ Em relação à epidemiologia da DMD, observa-se uma prevalência mundial de 1,7 – 4,2 por 100.000 pessoas. Nos Estados Unidos, o valor constatado é de 1,51 – 2,5 por 10.000 meninos. No que diz respeito ao Brasil, falta-se dados que quantifiquem a população acometida em âmbito nacional¹⁹. No entanto, em um estudo realizado por Teixeira et al.²⁰, cuja amostra utilizada foi de 39 indivíduos vinculados a um hospital de referência e à Associação Cearense de Distrofia Muscular (ACDM), a prevalência no estado do Ceará foi de 0,44/100.000 adolescentes.

Tratamentos para Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença que atualmente não dispõe de tratamentos que resultam na cura do indivíduo, ao invés disso corticosteroides são comumente utilizados com o intuito de minimizar os sintomas e promover uma melhor qualidade de vida ao usuário. Entretanto novas abordagens genéticas estão em ascensão, as quais fundamentam-se na substituição dos genes de DMD.¹¹

O tratamento genético é amplamente estudado, pois é aplicável a todos os portadores de DMD sem, contudo, limitar-se às variabilidades das mutações genéticas dessa doença. Ao mesmo tempo, possui a vantagem de tratar sistemicamente a todos os tipos musculares envolvidos na DMD, diferentemente de outras perspectivas de tratamentos moleculares.¹²

A terapia celular visa substituir a distrofina nos músculos distróficos. O transplante de mioblastos de organismos saudáveis em pacientes com DMD não tem sido bem-sucedido devido às baixas taxas de migração e sobrevivência dessas células, além da rejeição imunológica dos mioblastos transplantados.¹⁴

Os tratamentos farmacológicos incluem diversos tipos de medicamentos, como compostos anabólicos, antiinflamatórios, antioxidantes e antifibróticos. Quando se trata de tratamentos farmacológicos, existem

diversas categorias de medicamentos, como compostos anabólicos, antiinflamatórios, antioxidantes e antifibróticos.¹⁵

Os tratamentos atuais para DMD (terapia genética e terapia celular) mostram-se promissores no uso, mas apresentam muitos desafios e obstáculos à implementação²⁰. A Distrofia Muscular de Duchenne não tem tratamento, no entanto tratamentos experimentais como a terapia genética, terapia celular, com célulastronco embrionárias tem apresentado sucesso em alguns casos. Vale frisar que mesmo que a DMD não tenha cura, ainda podem ser empregadas medidas como a hidroterapia e a cinesioterapia, que atuam diretamente na melhora da qualidade de vida do paciente portador dessa patologia.

As condutas fisioterapêuticas utilizadas na DMD

O tratamento é multidisciplinar e inclui reabilitação. Os procedimentos fisioterapêuticos são essenciais para retardar a progressão clínica e fornecer melhor suporte. Descobriu-se que várias intervenções de fisioterapia proporcionam múltiplos benefícios a esses pacientes. Alongamentos, órteses e ajustes posturais podem reduzir a dor, a tensão muscular, melhorar a flexibilidade e aumentar a circulação, prevenindo assim contraturas e deformidades progressivas, ao mesmo tempo que reduz o gasto energético.¹⁷

Segundo Case Laura et al.¹⁸, essa avaliação se deve a alguns aspectos gerais como observar a amplitude de movimento do membro em movimento passivo, lesões gerais, avaliação da coluna do paciente, alinhamento, postura, então esse monitoramento determinará se o manejo será bem-sucedido. Sistema musculoesquelético, pode verificar se o paciente tem necessidades adicionais.

Fachardo Gilmara et al.¹⁶, constatou que a hidroterapia mostrou-se um recurso para o tratamento da DMD e este estudo demonstrou a eficácia desse tratamento em retardar a doença e observar a preservação da mobilidade e das atividades de vida diária (AVD). As propriedades físicas

da água favorecem a prática de exercícios em diferentes posturas, podem fortalecer a musculatura atrofada, reduzir dores, relaxar os músculos e realizar exercícios respiratórios, melhorando a capacidade pulmonar do paciente, o treinamento de marcha e atividades recreativas, além de manter o equilíbrio e reduzir quedas, reduzindo assim as fraturas.

Além da otimização da flexibilidade, da marcha e da função, a terapia de movimentação do solo pode ajudar a ganhar ou manter a força muscular e a amplitude de movimento¹². De acordo com Blázquez¹⁴, a força dos grupos musculares avaliada por meio de terapia de exercícios foi melhorada ou mantida.

A fisioterapia cinesiológica envolve uma variedade de técnicas e tratamentos. Segundo Ferreira et al.¹⁷ eles se beneficiam de uma variedade de técnicas de função motora como: exercícios para aumentar a amplitude de movimento articular, mobilização articular, uso de exercícios ativos, ativos-assistidos, exercícios de equilíbrio e caminhada para tratar disfunções articulares que interferem na amplitude de movimento.

Orsini et al.¹⁵ relataram que a fisioterapia em pacientes com DMD resultou em múltiplos benefícios à saúde e qualidade de vida dos pacientes. Em termos de movimento e função muscular do paciente, a fisioterapia pode melhorar a força muscular geral do corpo, melhorar a marcha e o equilíbrio, corrigir a postura incorreta e ajudar a manter a função.

Vários métodos e benefícios específicos foram relatados, incluindo: O alongamento geral pode melhorar diretamente a mobilidade e a amplitude de movimento. alinhamento postural e equilíbrio muscular. Essas tecnologias foram desenvolvidas para atuar também na contração dos músculos respiratórios para aumentar o pico de fluxo respiratório, auxiliando na eliminação de secreções pulmonares e na redução de doenças.¹¹

Marconi et al.¹⁶ relatam os pontos-chave relacionados ao tratamento de meninos com DMD que se apresentam em fase ambulatorial, a DMD reduz a mobilidade e leva a complicações e, portanto, requer exercícios regulares para evitar atrofia muscular. Também discute exercícios recomendados para essa condição, como treinamento de baixa resistência e otimização da função da parte superior do corpo, e gera alertas sobre hiperatividade que pode causar dores e fadiga muscular.

Os métodos preventivos utilizados em pacientes com DMD

Recomenda-se que os pacientes com DMD sejam acompanhados por múltiplos profissionais de saúde que, com base em sua experiência e expertise, possam colaborar no tratamento para garantir qualidade de vida e preservar a força muscular dos pacientes por mais tempo.¹¹

As principais áreas da saúde no acompanhamento multidisciplinar de pessoas diagnosticadas com DMD envolve alongamento diário, o que pode ajudar a prevenir alguns defeitos ósseos, como escoliose e equino, ao mesmo tempo que mantém o funcionamento adequado de cada articulação, melhorando o enfraquecimento nas pernas, fortalecendo a musculatura respiratória. Quando as deformidades são inevitáveis, sendo a pseudo-hipertrofia de panturrilha, marcha anserina, sinal de Gowers, sendo utilizadas órteses como AFO, KFO, ESO e órtese de espinha, as cirurgias ortopédicas surgem como uma opção, mas devem sempre ser recomendadas por médicos.¹²

Exercícios físicos devem ser prescritos de forma individualizada de acordo com a necessidade de cada paciente. Uma das opções recomendadas e de baixo impacto é a hidroterapia. Suplementos como a vitamina D e o cálcio também podem ajudar a manter os ossos fortalecidos e prevenir fraturas, quando prescritas por especialistas.¹³

Crianças com DMD começam com fraqueza nas pernas e apresentam perda motora significativa, incluindo dificuldade para caminhar, subir e descer escadas, correr e levantar-se do chão. Com a progressão da

doença, essa fraqueza pode acometer também a musculatura respiratória, troncos e braços.¹⁴

São necessários cuidados profissionais de reabilitação ao longo do desenvolvimento da criança. Na fisioterapia é essencial o foco nos aspectos motores e respiratórios e esses cuidados devem existir desde o diagnóstico para evitar complicações secundárias, como deformidades (escolioses, por exemplo) e progressão da fraqueza muscular, mantendo a funcionalidade dessas crianças por tempo mais prolongado.¹⁵

Os exercícios recomendados na fisioterapia dependem do estágio da DMD e do quadro individual de cada tanto para os aspectos motores quanto respiratórios, respeitando as limitações e capacidades de cada paciente. As orientações domiciliares são de extrema importância para o processo de reabilitação, pois geralmente a criança realiza fisioterapia de uma a duas vezes por semana, com sessões de uma hora, aproximadamente.¹⁶

Por se tratar de uma doença progressiva, as crianças com DMD necessitam de alongamento e mobilização pelo menos diários para manter o comprimento muscular e prevenir deformidades, além de exercícios respiratórios para manter a mobilidade das costelas e dos pulmões. Deve-se ter cuidado para não atingir os limites de dor e desconforto de cada paciente, respeitando os exercícios recomendados pelo fisioterapeuta ao cuidador, o tempo destinado a cada alongamento e mobilidade e os exercícios respiratórios.¹⁷

Com a DMD, as crianças podem começar a andar na ponta dos pés porque o tendão do calcanhar encurta, dificultando a marcha. Esse problema é combatido com o uso de órteses – aparelhos externos aplicados a determinados locais do corpo para melhorar o posicionamento ou função daquela região.¹⁸

A órtese mais utilizada na DMD é a tornozelo-pé, chamada de AFO, que tem como função prevenir a deformidade do tendão. Os efeitos benéficos

das órteses são ampliados quando se associa a reabilitação motora através da fisioterapia. Exercícios de alongamento são importantes e devem ser feitos de forma regular por todos os pacientes com a distrofia muscular de Duchenne.¹⁹

Vale frisar ainda que o cuidado psicológico desde a primeira infância de crianças com essa patologia é essencial, sendo importante manter um acompanhamento psicoterapêutico durante as fases da doença é importante para o fortalecimento emocional de todos os envolvidos: pacientes, familiares e cuidadores.²⁰

As informações sobre a doença e o suporte emocional para os membros da família são cruciais no momento do diagnóstico. O principal objetivo nesta fase é ajudar a manter o crescimento e o desenvolvimento tão normais quanto possível. A criança passa por um processo contínuo de socialização que se inicia no nascimento e a família tem papel decisivo nessa evolução.¹⁹

O desenvolvimento social daqueles que tem prejuízos motores dependerá em grande parte das oportunidades que os pais ou responsáveis lhe proporcionam, evitando a superproteção, negação da realidade, ansiedade ou culpa. É na família que as crianças aprendem a se conectar, a se descobrir e a iniciar seu processo autônomo. fase inicial dos sintomas da doença, a prioridade é a prevenção da progressão da perda da função motora. O fato de a criança ter uma deficiência motora não significa que a sua capacidade cognitiva esteja afetada.¹¹

Algumas crianças que tomam corticosteróides podem ter dificuldades com controle de impulsos, raiva, alterações de humor, atenção e memória. Se forem encontrados atrasos no desenvolvimento e/ou aprendizado, uma avaliação de um psicólogo ou neuropsicólogo pode ajudar a definir questões específicas, além de fornecer recomendações para ajudar a atingir todo o potencial. Questões emocionais e comportamentais não

são incomuns e são mais bem manejadas se forem abordadas precocemente.¹²

Condutas fisioterapêuticas especializadas

À medida que as opções de tratamento se tornam cada vez mais bem sucedidas, os princípios de reabilitação continuam a ser a base para o tratamento global dos pacientes com DMD. Os avanços e a expansão na avaliação dos pacientes ampliaram o escopo do tratamento e estimularam cada vez mais abordagens fisioterapêuticas direcionadas ao sistema cardiorrespiratório, contraturas musculares, manejo preventivo de deformidades esqueléticas, tecnologia assistiva, tecnologia “inteligente” e robótica, com ênfase crescente na função. e automedicar.¹⁰

Os procedimentos fisioterapêuticos são cruciais para retardar a evolução clínica desta patologia e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DMD, para os quais algumas intervenções fisioterapêuticas parecem proporcionar múltiplos benefícios¹². Case Laura et al.¹⁶, ressalta que o alongamento, o uso de órteses e ajustes posturais são eficazes para diminuir a dor, a tensão muscular, melhorar a flexibilidade e aumentar a circulação. Essas medidas resultam na prevenção de contraturas e deformidades progressivas, redução do gasto energético, promovendo independência funcional e conforto ao paciente.

O estudo feito por YA choi et al.¹⁴, também aponta que o alongamento passivo é eficaz para reduzir contraturas articulares, sobretudo nos membros inferiores, preservando a funcionalidade do indivíduo. Assim, ambos os estudos concordam que o alongamento contribui para a qualidade de vida e proporciona maior funcionalidade aos pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne.

Segundo Koenig Ema et al.¹⁵, a abordagem combinada de terapia manual juntamente com a Insuflação apresenta novas possibilidades no tratamento de infecções respiratórias em pacientes com DMD, abrindo

caminho para uma visão mais abrangente e, conseqüentemente, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

É amplamente reconhecido que o uso precoce de órteses é essencial para pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), sendo fundamental na prevenção de complicações futuras, como contraturas musculares e posturas inadequadas, além de promover a manutenção da capacidade de deambulação. Estudos conduzidos por Souza et al.¹⁶ demonstraram que a utilização noturna de uma AFO articulada pode resultar em melhorias significativas nos padrões de movimento de pacientes com DMD, se implementada antes do avanço do comprometimento funcional.

Condutas em clínicas especializadas

- A Hidroterapia

A hidroterapia é um recurso que tem sido utilizado no tratamento da DMD. Este estudo demonstra a eficácia deste tratamento em retardar a doença, observando a preservação da mobilidade e das atividades da vida diária (AVD). As propriedades físicas da água facilitam a movimentação em diversas posições, fortalecem os músculos atrofiados, aliviam dores, relaxam os músculos, aumentam a capacidade pulmonar do paciente por meio de exercícios respiratórios, exercícios de caminhada e atividades recreativas, além de agregar o equilíbrio e reduzir quedas, reduzindo assim as fraturas.¹⁷

A partir da imersão em piscina aquecida em uma temperatura que pode variar de 32 a 35°C, é um tratamento que utiliza os princípios físicos da água para tratar diversas doenças. A hidroterapia abrange uma variedade de técnicas, como o Watsu, que utiliza técnicas de flutuação e relaxamento. Halliwick incentiva seus pacientes a nadar. Bad Ragaz usa flutuação no pescoço, pélvis e tornozelos para ajudar na reabilitação, alongamento muscular e manter ou aumentar a amplitude de movimento e amplitude de movimento nas extremidades superiores e

inferiores. Através da hidrocinesioterapia, é possível realizar uma variedade de exercícios adaptados à finalidade do tratamento, permitindo realizar exercícios tridimensionais.¹⁷

Na água, os efeitos da gravidade são reduzidos, permitindo que os pacientes se movam com mais facilidade, exijam menos esforço e evitem a fadiga. Portanto, o tratamento deve ser adaptado a cada paciente, analisando o estágio patológico para determinar o tempo da sessão e a intensidade do treinamento sem efeitos prejudiciais para cada paciente.²⁰ A hidroterapia também pode estar relacionada à cinesioterapia, que consiste em uma série de técnicas terapêuticas que envolvem o uso da água, que permite o movimento tridimensional. Os exercícios aquáticos são utilizados como adaptação aos exercícios terapêuticos. Estudos têm demonstrado que a hidrocinesioterapia é muito importante e apresenta bons resultados no tratamento de diversas doenças.¹⁹

- A cinesioterapia

O tratamento para a síndrome de Duchenne é muito limitado e ainda não há cura, mas vários tratamentos estão disponíveis aos pacientes para ajudar a prevenir todas as consequências da síndrome. É importante que uma equipe multidisciplinar trabalhe com a família para fornecer acompanhamento contínuo. A fisioterapia com terapia por exercícios e hidroterapia é muito importante.¹¹

A terapia por exercício consiste em alongar e fortalecer os músculos, manter uma posição descarregada (contrações isométricas) e tem como objetivo manter a flexibilidade, melhorar a coordenação e o equilíbrio, fortalecer a força muscular e prevenir encurtamentos e contraturas.¹⁸

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que atualmente não se dispõe de tratamentos que resultam na cura do indivíduo acometido pela DMD, no entanto há medidas que podem ser empregadas, como as condutas fisioterapêuticas associadas,

as quais tem o intuito de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, sendo de grande importância que a equipe multiprofissional trabalhe de forma conjunta com os familiares para o fornecimento de acompanhamento contínuo.

No que se refere as condutas que podem ser realizadas junto a um profissional fisioterapeuta, ficou destacado pelos estudos reunidos nessa pesquisa a hidroterapia, que se refere a exercícios de fortalecimento muscular dentro da água. Sendo ainda destacada a cinesioterapia, que consiste em alongar e fortalecer os músculos, tendo como objetivo manter a flexibilidade, melhorar a coordenação e o equilíbrio, fortalecer a força muscular e prevenir encurtamentos e contraturas.

REFERÊNCIAS

1. BLAT Y, BLAT S. Drug Discovery of Therapies for Duchenne Muscular Dystrophy. **Journal of Biomolecular Screening**, 2015.
2. CESÁRIO, JM dos S, et al. Metodologia científica: Principais tipos de pesquisas e suas características. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 05, Ed. 11, Vol. 05, pp. 23-33. Novembro de 2020. ISSN: 2448-0959.
3. RUBIN M. **Duchenne Muscular Dystrophy and Becker Muscular Dystrophy**. Merck Manual; 2019.
4. WEI Y, SPEECHLEY KN, ZOU G, CAMPBELL C. The relationship between quality of life and health related quality of life in young males with Duchenne muscular dystrophy. **Dev Med Child Neurol** 2017;59(11):1152-7.
5. LUE YJ, CHEN SS, LU YM. Quality of life of patients with Duchenne muscular dystrophy: from adolescence to young men. **Disabil Rehabil** 2017;39(14):140813.
6. EMERY AEH, MUNTONI F, QUINLIVAN RCM. **Duchenne Muscular Dystrophy**. 4th Edn. England: Oxford University Press; 2015.
7. LOTT DJ, et al. Safety, feasibility, and efficacy of strengthening exercise in Duchenne muscular dystrophy. **Muscle Nerve** 2021; 63:320-6.

8. HÄGGLUND E, et al. Effects of yoga versus hydrotherapy training on healthrelated quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled study. **Eur J Cardiovasc Nurs** 2017;16(5):381–9.
9. PONTE SB, et al. Yoga in primary health care: A quasi-experimental study to access the effects on quality of life and psychological distress. *Complement Ther Clin Pract* 2019;34:1–7.
10. PRADNYA D, et al. Respiratory dysfunctions in children with duchenne muscular dystrophy. **Int J Physiother Res** 2016;4:1365–9.
11. HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, APT; et al. Family Involvement and at-Home Physical Therapy on Duchenne Muscular Dystrophy: A Randomized Controlled Trial. **Pediatr Neurol.** 2024 Mar;152:34-40.
12. BAEZA-BARRAGÁN, MR; et al. Effectiveness of a 5-Week Virtual Reality
13. Telerehabilitation Program for Children With Duchenne and Becker Muscular Dystrophy: Prospective Quasi-Experimental Study. **JMIR Serious Games.** 2023; 11: e48022.
14. DHARGAVE, P; et al. Effect of Physical Therapy and Yoga on Quality of Life in Children with Duchenne Muscular Dystrophy – A Randomised Comparative Study. **RJPT** 2022;2(2):9-15.
15. DE MORAES, R. M.; et al. Intervenções fisioterapêuticas na distrofia muscular de duchenne: revisão de literatura / Physiotherapeutic interventions in duchenne muscular dystrophy: literature review. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 5182–5194, 2021.
16. ZHIZHONG ZH; et al. Hydrotherapy vs. conventional land-based exercise for improving walking and balance after stroke: a randomized controlled trial. **Clin Rehabil** . 2016 Jun;30(6):587-93.
17. LUZ LES, NASCIMENTO RCR, JACOB MM, BENTO TORRES NVO. Fisioterapia aquática em paciente com distrofia muscular de cinturas do tipo 2b: relato de caso. **Rev Pesqui Fisioter.** 2021;11(3):583-592.
18. LOTT DJ, et al. Safety, feasibility, and efficacy of strengthening exercise in Duchenne muscular dystrophy. **Muscle Nerve** 2021;

63:320-6.

19. LIMA, AAR.; CORDEIRO, L. Fisioterapia aquática em indivíduos com distrofia muscular: uma revisão sistemática do tipo escopo. **Fisioter. Pesqui.** 27 (1), JanMar 2020.
 20. JACQUES, M.F.; et al. Relationships between muscle size, strength, and physical activity in adults with muscular dystrophy. **J Cachexia Sarcopenia Muscle.** 2018 Dec; 9(6): 1042–1052.
 21. HIND, D; PARKIN, J. Aquatic therapy for boys with Duchenne muscular dystrophy (DMD): an external pilot randomised controlled trial. **Pilot and Feasibility Studies** 2017, 3:16.
-

¹Graduando(a) do Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista (UNIP)

²Mestre em Ciências Dermatológicas pela Universidade do Estado do Amazonas; Docente do Curso de Fisioterapia na Universidade Paulista (UNIP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil